

ҰЛТТЫҚ-ИНТЕЛЕКТУАЛДЫҚ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ "САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ" ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ

Нүптекеева Гүлназ Байқонаққызы

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы, nuptekeeveva79@mail.ru

Аннотация. Ұлттық сезім – өзінің ұлттық өкілділігін мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, жанашарлық, халық мұраларын бағалай білу, туған жері, елінің тарихына зер салу, төл мәдениетін игеру. Ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы ұрпағына азық болған ақыл-кеңес, өсиеттері, асыл мұрасы ұлттық рух, ұлттық мақтаныш, ұлттық намыс, ана-тілі мен ұлттық мәдениетін қалыптастыру – баршамыздың парызымыз.

Кілтті сөздер: тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі ұлттық құндылықтар, тәрбие, ұлттық тәрбие, интеллектуалдық құзырет.

Аннотация. Национальное чувство - признавая свое национальное представительство, любовь к нации, самоотверженность, умение ценить наследие народа, отражать историю родной страны, родную культуру. Наш долг - сформировать национальный дух, национальную гордость, национальную честь, родной язык и национальную культуру.

Ключевые слова: язык, традиции, исторические памятники, национальные ценности родного края, воспитание, национальное воспитание, интеллектуальная компетенция.

Abstract. National feeling - recognizing one's national representation, love for the nation, selflessness, ability to appreciate the people's heritage, reflect the history of the native country, native culture. Our duty is to form a national spirit, national pride, national honor, native language and national culture.

Keywords: language, traditions, historical monuments, national values of the native land, education, national education, intellectual competence.

Бүгінгі таңда жас ұрпақтың тәрбиесі деген мәселені қоғам болып ойласатын жағдай. Өткенін білмеген халқының қадірін білмейді, халық нені бастан кешірді, бүгінгі күнге қол жеткені ненің арқасы, халық өз тарихын жасау үшін тер төгіп, азап шекті, тар жол, тайғақ кешуден өтіп, жерін қорғап, елін сақтады. Отансүйгіштік сезімнің нысаны мен қайнар көзіне Отан, туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі ұлттық

құндылықтар жатады. Ұлттық сезім – өзінің ұлттық өкілділігін мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, жанашарлық, халық мұраларын бағалай білу, туған жері, елінің тарихына зер салу, төл мәдениетін игеру. Ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы ұрпағына азық болған ақыл-кеңес, өсиеттері, асыл мұрасы ұлттық рух, ұлттық мақтаныш, ұлттық намыс, ана-тілі мен ұлттық мәдениетін қалыптастыру – баршамыздың парызымыз. Сонда ғана ұлттық сана-сезімі толыққанды жетілген, туған тілін еркін білетін, ұлттық сипаты мен ұлттық рухын жоғалтпаған ұрпақ тәрбиелей аламыз.

Жас ұрпақтың келешегіне, оның білімі мен білігінің өзге елдерден кем болмауына, оларға берілетін тәрбиенің ұлттық негізде қалануына қажетті құнды ғылыми тұжырымдар қалдырған Алаш арысы Ж.Аймауытов тәрбие туралы былайша ой түйіндейді: «Тәрбие һәм білімдендіру. Тәрбиенің де, білімдендірудің де тірегі мәдениетті өмір, яғни адам баласының түрлі тараулы толық өмірі. Тәрбие беру мен білім беру бірімен-бірі байланысулы: үйтсе де әрқайсының өзгеше мінезі, бірінен-бірі өзгеше мақсұттары бар.

Тәрбие – кең мағыналы ұғым. Адам баласының өсу, өркендеу, жетілу дәуірінде тәрбиеге кірмейтін жағы жоқ: дене тәрбиесі, әдемілік, сезім тәрбиесі, адамгершілік, құлық тәрбиесі - бәрі тәрбиеге жатады. Адамның талабын, амалын түзу бағытқа, ретке салып, адам баласының арасындағы қатынасын жөндеу - бұл да тәрбиенің ісі. Ол ғана емес, тәрбие одан да жаңа, одан да жоғары кемелдікке, яғни шындық, ізгілік, көркемдік көксеуге, оларды өмір жүзінде іске асыруға адамды жетектейді. Осындай қасиетті міндеттерге жетуге жанды қаруландырады, қанаттандырады. Немен? - Насихатпен, ақылмен, пайдалы біліммен, үлгілі амалмен, оқытумен, үйретумен. Үйрету алғашқы кезде ретсіз, жоспарсыз жай машықтандыру түрінде жүргізілуі мүмкін, жүре бере үйрету белгілі жүйемен жүреді» [1, 283].

Ал тәрбиенің өзіндік қырын М.Жұмабаев былайша түсіндіреді: «Бала тәрбиесі - бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер».

Ж.Аймауытов айтқандай тәрбиенің түрі сан алуан. Дегенмен қазақ баласына берілетін ұлттық тәрбиенің орны ерекше. Ұлттық тәрбие туралы академик Р.Сыздық былай дейді: «Ұлттық тәрбие ұлт (халық) болып ұйымдасқан адамдардың тұрмыс, тіршілігіне, әдет-ғұрпына, мәдени-рухани болмысына орай жүзеге асады. Қай жұрттың да жас ұрпағын тәрбиелеудің өзі қалаған, өзі қалыптастырған амал-тәсілдері, мақсаты болады. Сірә, ұлттық тәрбиені жас ұрпақты оқытып, оған білім беру тәрбиесінен бөлек деп қарамай, бірлікте

қарастырудың, сондай-ақ бұл концепцияның қазақтың халықтық тәрбиесіне тән екендігін баса айтудың мәні бар» [2, 3].

Ұлттық тәрбие жас ұрпаққа берілмей жүр деуден аулақпыз. Ол мүмкіндігіне қарай сабақ үрдісінде де, сабақтан тыс жұмыстарда да беріліп келеді. Дегенмен әлі де болса оларға қосымша жұмыстар жүргізе отырып, қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрін саналарына ерте бастан сіңіріп, өз елінің нағыз патриоты болуына аға ұрпақтың ақыл-кеңестері, көркем тундылардың үлгі-өнегесінің орны ерекше екендігіне көз жеткізуіміз керек. Оған дәлел: «Тіл білімінің тарланы атанған», профессор Құдайберген Жұбановтың «Абайды Абай еткен күш – бесік тәрбиесі, халықтың тұрмыс-салт жырлары», - деген тұжырымын Мүсіліма Құдайбергенқызы Жұбанова әрі қарай былайша сабақтастырады: «Бесік баласы бес түлейді?», - деген қазақ халқы баланың өсу-даму кезеңдерін бақылап, сылап-сипап, денесін тәрбиелеуге қоса, жан-дүниесі, сезімдерін дамытудың жолын да дұрыс тапқан тәрізді» (3, 3].

Ұлттық тәрбиенің терең қатпарларына ой жүгірте қарасақ, әріптен бұрын дыбыс меңгертуді бірінші орынға қойған. Себебі әріп танымайтын балаға дыбысты сөз арқылы үйреткен. Өкінішке орай бүгінгі таңдағы жас ата-аналарымыз бұған көп мән бере бермейді. Оның өзіндік объективтік және субъективтік жағдайлары бар екендігі аға ұрпаққа аян. Оған көз жеткізу үшін Р.Сыздықтың мына пікіріне жүгініп көрелік: «Ең алдымен, баланың тілі үй-ішінде, отбасында шығады, демек, баланы ана тіліне баулуда, оның ішінде сөздерді дұрыс дыбыстай білуге үйрететін тұңғыш ұстазы – ата-анасы және үй ішіндегі өзге де үлкендер екені мәлім. Сөйлеу үстінде сөздерді бір-бірімен жымдастырып, үйлестіре айта білуге, қазақ тілінің өзіне тән дыбыс заңдылықтарын сақтап сөйлеуге баулуда балаға ертегі, әңгімелер айтудың мәні зор. Үлкендер ертегі, әңгімелерді баппен мәнерлеп, яғни үндестік заңдарын сақтап, сөздерді қиюластырып айтуға мейлінше көңіл қоюлары қажет. Сірә, өсіп келе жатқан баланы таным-білімдік талабы мен психологиясына әңгіме, ертегілердің мазмұны ғана емес, оның тіліндегі үннің құлаққа жағымды, музыкалығы да қатты әсер ететін сияқты. Баланың өлең сөзге құштарлығының сыры осында жатады. Үн (дыбыс) гармониясы – адамның жан дүниесі қажет ететін заңдылықтардың бірі. Сондықтан жас балаға тек прозамен ұсынылған әңгіме, ертегілерді емес, өздеріне арналған өлеңдерді оқып, беруге ұмтылуы керек. Ол өлеңдерді балалар жатқа айтқанда, сөздерің дұрыс дыбыстауына назар аударып, қате тұстарын түзетіп отыруды қазақ ата-аналары мен өзге үлкендерді де дағдыға айналдырса. Шынына келсек, отбасындағы (семьялық) тәрбиенің осы

түрі бізде айтарлықтай емес екенін мектеп табалдырығын жаңа аттаған балалардың сөйлеу тәжірибесінен аңғарамыз. Сірә, үй ішінде баланың сөзді қалай айтуына зер салып, түзетіп отыру машығы бізде жоққа тән» (2, 7-8], - десе, Алаш зиялысы Ж. Аймауытов сөзге үйретудің мәнін былай сипаттайды: «Сөзге төселдіру ә дегеннен басталу керек. Бісімілдесі - сұрау, жауап. Дұрыс қойылған сұрау дұрыс жауап алу керек. Дұрыс жауап бере алмаса, әуелі жолдастары, одан қалса, оқытушы түзетіп отырсын. Оқытушының түзетуі берілген жауаптың мәнісін түзету болмасын, сөйлемнің қырыс, қисынын тузету болсын, тілі жетпей тұрған жерін жөндесін. Қазақ баласының бір әдеті: «бәлен етіп, сонымен кетіп, содан сүйтіп...» деген тәрізді нүктесіз шұбата береді. Сөйлегенде де, жазғанда да қысқа сөйлеуге уағдалана беру керек. Ұзын әңгімені аз сөзбен қысқартып айтқызу -сөзге төселдірудің бір керекті жері. Бала түгілі, әлеумет қызметкері болып жүрген кейбір азаматтардың топтарда орыс сөзін қазақшаға аударғанын тыңдасаң, олақтығы көрініп тұрады: қысқаша мазмұнын өз ойымен айтып бере алмайды, сөйлеушінің сүрлеуімен түгел айтып шығам деп әуре болады. Кетеусіз, татымсыз көп сөзділікке тұрмыс үйретеді ғой. Одан пайда да бар шығар, әйтсе де зияны басым болар. Түбінде көп сөзді адам берекесіз келеді. Аз, дәмді, тиімді сөздің қадірін қазақ та білген ғой, білмесе, «ердің құнын екі ауыз сөзбен кеспей» деп, мақтамас еді» [4,196-197].

Ал сөз - ұлттық тілдің негізгі құралы. Сөз өнері арқылы бала қоршаған дүниені танып-білуге, адамгершілікке, мейірімділікке, татулыққа, еңбекке, батылдыққа, ізденгіштікке, өмірден сабақ алуға бейімделеді. Осы пікіріміздің дәлелі ретінде қытайдың ұлы ойшылы Конфуцийдің мына бір пікірін келтіре кетуді жөн көріп отырмыз: «Егер сіздің сөзіңіз адал әрі әділ болса, ісіңіз ізгі және құрметке толы болса, сіз жауыздар елінде де өзіңізді көрсете аласыз. Ал сөзі жалған болса және әділ болмаса, ісі ізгі және құрметке толы болмас, ондай адам өз елінде де өзін көрсете алмайды».

Сондықтан балаларымыздың тілі шығып сөйлей бастағаннан ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін санасына құя бастау керек. Сонда ғана бала қара күшке емес, сөз арқылы тоқтау салуға үйренеді. Сөздің құдіретін өз мағынасында түсініп, қадірлей алады. Бұл тұста академик Р.Сыздықтың мына бір құнды пікірі ойға оралады: «Сөз мәдениеті, дұрыс сөйлеу мәдениеті, сауатты жазу дағдысы дегендерді тек бөлінген сағаттың бойында ғана үйреніп шығуға болмайды. Тіл мәдениетін, сөзді дұрыс қолданып, дұрыс дыбыстап, дұрыс жазу дағдысын мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап, оны бітіргенге дейін (тіпті одан кейін де) үзбестен игеруді тек тіл мен әдебиет пәні мұғалімдері ғана емес, барлық

пәннен сабақ берушілер сезініп, күш жұмсағанда ғана ана тіліміздің табиғи қасиетін, ғасырлар бойы жиналған мол қазынасын, бабалар қалдырған көркемдік құдіретін сақтай аламыз. Әсіресе бүгінгі осал тұсымыз - сөйлеу үстінде сөздерді дұрыс айтпау, яғни орфоэпиялық нормаларды білмеу, оған мән бермеу сияқты кеселдерден арылуға ең алдымен мектеп күш салуы керек. Ол үшін сөзді сазына келтіріп айта білуді мұғалімдердің өздері жақсы меңгерулері қажет болса, әзірге бұл саладан олардың қолдарында арнаулы құралдар да шамалы» (2,14]. Ал Ж.Аймауытов баланы тілге төселдіру тек тіл мен әдебиет пәні мұғалімдерінің ғана міндеті емес екендігін былайша тұжырымдайды: «Мұғалім тіл сабағында сөйлеуге, жазуға, оқуға, қысқасы, әңгімеге жаттықтырады екен. Ал басқа пәндерді оқытқанда не істемек? Физиканы, жағрафияны, тарихты оқыту дегеніміз осы пәндердің құбылысы туралы әңгіме ету емес пе? Ендеше, тілге төселдіру ғой. Есеп үйрету - сан туралы ойлау ғана емес есеппен айтылған ойды ұғу, ұққанын айта білу ғой. Тереңірек қарасақ, әр пәннің ісі баланың ойын қозғау, ойлағанын ауызша, иә жазбаша сыртқа шығару. Олай болса, тілсіз оқылтын, ұғылатын пән жоқ екені анық» [1,306-307].

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясымен берілетін білім - ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бірі – М.Әуезовтің «Ұлт болам десең, әуелі бесігінді түзе» қағидасын бұлжытпай орындау басты. Әрине, ол ана тіліміз арқылы жүзеге асады. Себебі тіл – тек қатынас құралы ғана емес, сол халықты туа біткен толыққанды мүшесі ететін, әр адамды сол тілді пайдаланушы халықтың тұлғасы етіп шығаратын, ұлтық сананы түзейтін құдіретті күш, құрал. Тілді қолдануда "сөз мәдениеті" деген ұғым бар. Мұны біз күні бүгінге дейін "тіл мәдениеті" деп келдік. Сөз мәдениеті дегендегі сөз – тілдің қолданыстағы көрінісі (орысша тіл - язык, қолданысы - речь). Әдетте мәдениет тәртіп, норма дегенді білдірсе, «тіл мәдениеті» дегеннен гөрі «сөз мәдениеті» деп тіркестірген дұрыс, өйткені мәдениеттілікті тілдің табиғатынан, оның қолданысынан іздейміз. Белгілі бір халықтың ғасырлар бойы жеке тілі болып қалыптасқан тілі – өзінен-өзі "мәдениетті" (жүйелі, тәртіпті), оның осы жүйесін, тәртібін сақтап не сақтамай қолдануға келгенде оның "мәдениетіне", "дұрыстығына" назар аударылады. Бұл құбылыс тек тіл мамандарын ғана емес, қалың жұртшылықты, әсіресе ана тілін қадір тұтатындарды алаңдатады.

«Қазақ халқының ұрпақ тәрбиелеу әдісі – ғасырлар бойы жинақталып келген халық тәрбиесі. Көзімен көріп, басынан кешіріп, өмірге жанасымды жағын сұрыптап алған білім жиынтығы. Халықтың әлеуметтік жағдайы, тұрмыс-тіршілігі, салт-санасына сай өмірден жинаған тәжірибесі, соның ішінде ұрпақ

тәрбиесі де халқымыздың құнды қажеттілігі болып келген», - дейді ғалым-әдіскер М.Жұбанова (3,43]. Ал көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Алма Мүталіпқызы Қыраубаева адам баласына тәрбие беру туралы ойын былайша түйіндейді: «Менің ойымша тәрбиелеу - адамның жанын жасау. Тек ақпаратты білумен ғана адам жасалмайды. Жаны лас білімпаздан адамзатқа пайда жоқ... Кісімен қарым-қатынас мәдениетін отбасынан сіңіре алмаған балаға мектепте де, өсіп кісі болғанда да мақсатына жету қиын. Ол баланы мұғалімі өте сезімталдықпен жетектеуі қажет болады. Сүйкімсіз баладан ертең айналасына қадірсіз адам шығуы мүмкін» (5, 187].

Ұлттық тәрбиені ұлттық мектеп береді десек, ғылым мен жас ұрпақтың тәрбиесіне өз ұлтын шын сүйетін, ерекше қадірлейтін перзенті ретінде бар ғұмырын арнап, оның болашағына алаңдап түрлі жол, амал-тәсілдерді шарқ ұрып іздеп, басынан «тар жол, тайғақ кешу» өткізген ұлағатты ұстаз Алма Мүталіпқызының мына бір пікірін де айта кету орынды болар: «Бізде қазақ мектебі бар, бірақ ұлттық мектеп жасалған жоқ. Ұлттық мектеп дегеніміз - ұлттық рухта тәрбие беретін орын. Қазақ мектептеріне осы жетіспейді. Қазақ мектебі дегеніміз - қазақ тілінде оқытатын, ұлттық сананы, рухты қалыптастыратын мектеп» [5,76]. Егемендік алғалы бері қазақ мектептерінің саны көбейіп отырғандығы қуантарлық жағдай. Отбасындағы қазақы тәрбиенің құндылығын М.Жұбанова былайша түйіндейді: «Адамдар арасындағы қарым-қатынасты бақылап, жақсы мен жаманның неден туындайтынын түсініп, ой түйіндейді. Қас пен қабаққа қарап, адамдардың ішкі жан дүниесін байқауға үйренеді. Отбасының тыныштығы неден бұзылып, қалай қалпына келетінін сезеді. Ағайын арасындағы татулықтың қажеттілігін көріп, біледі. Өзін ардақтап, еркелетіп өсірген ата-ана, ағайын-туыстың еңбегін ақтап, өз еліне, туыстарына деген сүйіспеншілігі артады» [3,59]. Ғалымның пікірінше шыр етіп дүние есігін ашқаннан бала қазақы тәрбие алып, тілі өз ана тілінде шығып, ата-ана оны үнемі дамытып отырса, бүгінгі таңдағыдай кейбір отбасындағы тілге деген немқұрайдылық, келеңсіз жағдайлар болмас еді. Халқымыздың жинақталған мақал-мәтелдері, нақыл сөздері ұрпағына берген білім қорын өмір кітабы деуге болады. Профессор К.Жұбановтың: «Қазақтың халық әдебиеті сахналық әдебиет, сондықтан халық өлеңдеріндегі ұйқас үшін алынған басы артық сөздердің орны бар. Ондай сөздер тыңдаушыны демалдыру, кейде ойландыру үшін қажет мидың гимнастикасы», - деп, ой түйіндегі мақсаты халық ауыз әдебитінің құнды дүниелерін, баланы жас ерекшелігіне сай өлең-жырлар

оқытып, жаттату арқылы өз халқының психологиялық ерекшелігі мен ұлттық салт-салт дәстүрінің сырларын жас ұрпақ санасына ерте бастан сіңіруге болатындығын болжап айтса, Ал ғалым-әдіскер Мүслима Құдайбергенқызының қазақ халқының білім мен қатар тәрбие берудегі философиялық ұстанымын былайша тұжырымдайды: «Білім беруде қуаныш сезімін қоса беру бала табиғатын жете білуден туған педагогикалық шеберлік. Халқымыздың бұл шеберлігіне бас имеске болмайды. Баланы жалықтырмаған, көңілдеріне ұнаған өлеңдерді олар жаттап алып, біріне-бірі айтады. Қайталау бала білімін бекіте түседі. Бұл өлеңнің құрылысына көңіл аударғанда ана тілінің дыбыстарын, буын түрлерін саналы түрде меңгертіп, дұрыс дыбыстау дағдысын беруді де көздеп отырғаны айқын көрініп тұр» [3,38].

Жоғарыдағы Алаш арыстары мен ғалымдарымыздың айтқан ой-тұжырымдарын қорытындылай келгенде түйіндейтініміз жас ұрпақтың тәрбиесі өзінің туған тілі, әдебиеті, салт-дәстүрімен тығыз байланысты екендігіне, оған ең алдымен отбасының жауапкершілігі жоғары болуының қажеттілігін баса айтып отырғандығына көз жеткізуге болады. Сондықтан біздің білім беру жүйемізде өзіндік орны бар төл технология «Сатылай кешенді оқытудың» ұлттық-интеллектуалдық тұлға қалыптастырудағы алдына қойған мақсаты – оқыту мен тәрбиелеу барысында ата-аналарымен біріге отырып, жастарымызға қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрін ертерек саналарына сіңіруде түрлі шаралар жоспарлап, оны өздерінің қатысуымен нақты жұмыстар жүргізіп (тіл мен әдебиет пәндерін талдау материалдары негізінде), олардың өз ұлтының шын мәніндегі патриоты болуына ықпал ету. Ол үшін осы бағыттағы озық ойлы ұлт зиялыларының еңбектерін, өмір жолын, қоғамдық қызметін оқу материалы ретінде пайдалана отырып, олардан рухани тәлім-тәрбие, өнеге алатын түрлі басқосулар, кездесулер ұйымдастыру. Сол арқылы кездесуге келген әрбір тұлғадан жүріп өткен өмір жолдарынан тағлым алу, білім алушыларымыздың сөздік қорын байытып, таным көкжиегін кеңейтіп, сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, жұрт алдында өз ойын шешен де шебер жеткізуге негіз қалау. Сондай-ақ, олардың кез келген ортада өздерін ұстай білу, шаршы топта сөйлеу мәдениеті, адамдар мен жоғары деңгейде қарым-қатынас орнату мәдениетін қалыптастыру басты назарда болмақ. Сонымен қатар бұл шаралар білім алушылар, ата-ана, мұғалім арасында шынайы қарым-қатынас орнатып, ұстаз мәртебесіне өз ықпалын тигізетіндігіне сеніміміз мол. Ежелден айтылып жүрген «оқушы, ата-ана, мұғалім» деген үштік одақтың мақсатты түрде бірлікте жұмыс жасап, баланың шын мәнінде ұлт жанашыры, ата-ана қамқоршысы, елінің зиялы